

TARIX FANI TARAQQIYOTIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Allaberganov Ollabergan Arslanbekovich

Ma'mun universiteti tarix kafedrası o'qituvchisi

Bekboltayeva Mohira Xayrulla qizi

Ma'mun universiteti tarix yo'nalishi 2-kurs talabasi

allaberganov_ollabergan@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada axborot texnologiyalarining ma'no-mazmuni, ahamiyati va tarix o'qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari va imkoniyatlari haqidagi ma'lumotlar aks ettirilgan.

Kalit so'zlar. Metod, axborot texnologiyalari, kompyuter, internet, Merriam-Webster, Arpanet, EHM, tarix ta'limi.

Аннотация. В данной статье отражена информация о значении, значении информационных технологий, а также о преимуществах и возможностях использования информационных технологий в процессе преподавания истории.

Ключевые слова. Метод, Информационные технологии, компьютер, Интернет, Merriam-Webster, Arpanet, EHM, историческое образование.

Abstract. This article reflects information about the meaning, importance of information technologies and the advantages and possibilities of using information technologies in the process of teaching history.

Keywords. Method, Information technologies, computer, Internet, Merriam-Webster, Arpanet, EHM, history education.

KIRISH: Axborot texnologiyalar ijtimoiy-iqtisodiy, texnologik va madaniy taraqqiyotning muhim omili bo'lib, hozirgi davrda ta'limni axborot texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ayniqsa, keyingi yillarda ta'lim-tarbiya jarayoniga kirib kelgan kompyuter texnikasi va axborot-kommunikatsiya vositalari bu sohadagi dunyoqarashlarimizni o'zgartirib yubordi.

Bugungi kunda ta'lim tizimi xodimlari oldiga qo'yiladigan talab, kompyuter texnikasi va axborot-kommunikatsiya texnologiyasi vositalaridan nafaqat “Informatika va hisoblash texnikasi asoslari” fanini, balki barcha fanlarni o'qitishda, sinfdan tashqari o'tkaziladigan tadbirlarda, umuman hayotimizning har bir sohasida foydalanishni talab etadi.

Ta'lim tizimining bugungi vazifasi tinglovchilarni kun sayin to'lib toshayotgan axborot - ta'lim muhiti sharoitida bema'lol faoliyat ko'rsata olishga o'rgatishdan iboratdir. Buning uchun ularga uzluksiz ravishda mustaqil ishlash sharoitini yaratib berish zarur. Hozirgi zamon o'qituvchisi bunday natijalarga erishishi uchun nima

qilish va qanday yo‘l tutish kerak. Albatta, buning uchun birinchi navbatda o‘z fani bo‘yicha chuqur bilimga va bu bilimlarni o‘quvchilarga yetkaza olish qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak. Ana shu qobiliyatni namoyon qilish va yanada yuqori natijalarga erisha olish uchun esa shubhasiz o‘qitishning zamonaviy vositalari – kompyuter va boshqa axborot texnologiya vositalaridan foydalana olish va ularni ta’lim-tarbiya jarayonida qo‘llashni bilishi kerak.

Adabiyotlar va metodologiya.

Axborot texnologiyalari – axborotni yig‘ish, saqlash, uzatish, o‘zgartirish hamda, qayta ishlashdagi usul va vositalarning yig‘indisidan iborat.

O‘qitishning yangi axborot texnologiyasi deganda – faqat o‘quv-tarbiya jarayoniga qo‘llanishi mumkin bo‘lgan eng yangi axborot texnologiyalar tushuniladi.

Axborot texnologiyasi tushunchasiga turli olimlar turlicha ta’rif berganlar. Ularning ba’zilarini keltiramiz.

Axborot texnologiyasi – axborot hosil qiluvchi mehnat usullari, hisoblash texnikasi hamda boshqa texnikalar majmuasi, ularni nomashinaviy jarayonlar bilan birlashtirish va ularni qo‘shib olib borish majmuidir⁶.

Yangi axborot texnologiyalari - turli toifali foydalanuvchilar tomonidan EHM asosida axborot olish va qayta ishlash bo‘yicha xizmatlar bilan ta’minlashdan iborat⁷.

Axborot texnologiyalari – ijtimoiy hayotining barcha sohalari uchun axborot yaratish, to‘plash, uzatish, saqlash va qayta ishlashda hisoblash texnikasi va aloqa tizimlaridan foydalanishdir⁸.

Amerikaning «Merriam-Webster» izohli lug‘atida: «axborot texnologiyalari - ma’lumotlarni qayta ishlash va tarqatish uchun kompyuter tizimlari, dasturiy ta’minot va tarmoqlarni ishlab chiqish, texnik xizmat ko‘rsatish va foydalanishni o‘z ichiga olgan texnologiya» deb ta’riflanadi. «Merriam-Webster»ning ta’kidlashicha, bu atama birinchi marta 1978-yilda ishlatilgan⁹.

Natijalar. Axborot texnologiyalari ta’lim jarayonida quyidagi vazifalarni yechish imkonini beradi:

- ✓ internetda keltirilgan nazariy ma’lumotlar bilan ishlash ko‘nikmasini rivojlantirish hamda o‘tilgan mavzuni mustahkamlash;
- ✓ didaktik-kompyuter dasturlaridan ko‘rgazmali qurol sifatida foydalanish;
- ✓ uslubiy-mavzuni tushuntirish va dars natijalarini tahlil etishda kompyuter ishlatish usullarini belgilash;
- ✓ tashkiliy-ta’lim jarayonini qisqa vaqt ichida samarali uyushtirish;

⁶ Шофар Н.Д. Сущность и основные формы информационных технологий// Экономика и организация информационных технологий. Свердловск, 1988, с. 129 – 132.

⁷ Андри Ф.. Заочное обучение и коммуникация с помощью ЭВМ/ Перспективы. Воп. Образования. – 1989. – №1.– с. 92-97.)

⁸ Поппель Г., Голдстейн Б. Информационная технология: миллионные прибыли. М., 1990.

⁹ X. Mo‘minov. Raqamli tarix. – T.: Nurafshon business, 2022. 8-bet.

✓ o‘quvchilarda axborot texnologiyalari bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish.¹⁰

Tarix o‘qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish quyidagi afzalliklar va imkoniyatlarni taqdim etadi:

- tarixga doir materillarni chuqur va mukammal o‘zlashtirish va uni ta’lim oluvchi xotirasida uzoq muddat saqlanish va zarur bo‘lganda ulardan amaliyotda qo‘llay olish darajasini egallashga ko‘maklashadi;

- bilim oluvchilarda ta’lim olishning yangi sohalari bilan yaqindan aloqa qilish ishtiyoqini yanada ortishini ta’minlaydi;

- ta’lim olish vaqtini yanada optimallashtirish, natijada vaqtni tejash imkoniyatiga erishish;

- axborotni turli shaklda (matn, video, ovozli, grafika, animatsiya va boshqa.) berilishi ta’lim oluvchilarni diqqatini tortadi va ularni fanga qiziqishini yanada uyg‘otadi;

- axborot texnologiyalari vositalarining markazida kompyuter turadi. Natijada ta’lim jarayonida kompyuter nazoratchi funksiyasini bajarib, ta’lim oluvchining didaktik topshiriqlar, test savollari, muammoli vaziyatlarga bergan javoblarini, ya’ni o‘zlashtirganlik darajasini aniqlab natijalarni monitorda ko‘rsatadi (pedagogik monitoring);

- dars jarayonida ta’lim oluvchilar faoliyatini boshqaruvchi vosita bo‘lib xizmat qiladi va bajarilishi lozim bo‘lgan topshiriqlar soni keskin ortadi, buning natijasida egallanishi lozim bo‘lgan bilimlar hajmining oshishiga olib keladi;

- ta’lim oluvchi faol ishtirokchiga aylanib, uning mustaqil ta’lim olish imkoniyati kengayadi va o‘quvchi bilan o‘qituvchi o‘rtasida o‘zaro hamkorlik aloqalari mustahkamlashadi¹¹.

Muhokamalar. Tarix ta’limida axborot texnologiyalardan foydalanish bugungi kunning talabi va obektiv jarayonidir. Tarix ta’limining asosiy vazifalaridan biri - bu ta’lim oluvchilarda tarixga oid katta hajmdagi axborotlarni tez idrok etish va qayta ishlashga tayyorlash, ularni zamonaviy ish vositalari va texnologiyalari bilan jihozlash, axborot madaniyatini shakllantirishdir. Shunday ekan bu jarayonni tezlashtirishda axborot texnologiyalarning eng ommobop yutug‘i hisoblanuvchi internet tarmog‘ining ham o‘rni katta.

Internet –XX asrning 60-yillari oxirida (yanada aniqroq aytadigan bo‘lsak, 1969-yilning 2-yanvarida) AQSh mudofaa vazirligining loyihasi asosida yuzaga kelgan. 1972-yilda internetning ajdodi arpanet tajriba tarmog‘i namoyish etiladi.

¹⁰ M. Yuldasheva. Tarix fanini o‘qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish samarasi. Ustozlar uchun. 45-son 5-to‘plam, iyun 2023-yil. 94-95-betlar

¹¹ X. Mo‘minov. Raqamli tarix. – T.: Nurafshon business, 2022. 8-bet.

Keyinchalik bu tarmoq kengayib 80-yillar oxirida AQSh milliy ilmiy jamiyatning ixtiyoriga topshirildi. 90-yillarga kelib hozirgi internet tarmog‘i shaklandi¹².

Bu esa o‘z navbatida Internet tarmog‘ida tarixiy manbalar va hujjatlardan foydalanish imkonini kengaytiradi. Xalqaro internet tarmog‘ini rivojlanishi fanni, shu jumladan tarix fanini axborot va manbalar bilan ta'minlashda muhim rol o‘ynamoqda. Bir qator davlatlar tarixchilari tomonidan ilmiy va ta'limiy ahamiyatga ega bo‘lgan elektron resurslarni yaratilishi-tarixiy tadqiqotlarda va tarix o‘qitish metodikasida yangi imkoniyatlarni ochib berdi.

Xulosa. Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, insoniyat faoliyatining ko‘pgina jabhalarini qamrab olgan axborotlashtirish jarayoni tarix fanini ham chetlab o‘tmadi. Bu esa Tarix fanini boshqa fanlar singari axborot texnologiyalari va informatika bilan chanbarchas bog‘lanishiga olib keldi. Ko‘rinib turibdiki tarix sohasida faoliyat yurutuvchi mutaxassislarni zamonaviy axborot texnologiyalari va axborot madaniyatiga oid bilimlarga ega bo‘lish bugungi kun talab desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Hozirda axborot texnologiyalari ko‘pgina fanlarda bo‘lgani kabi tarix fanida ham keng foydalanilmoqda. Tarixchilar uning yordamida o‘z g‘oya va qarashlarini tartibga solish bilan birga tarixiy ma’lumotlarning noyob tahlilini targ‘ib qiladilar. Bunda tarixchilar uchun ilgari mavjud bo‘lmagan ko‘plab vositalar o‘zaro hamkorlikning yangi imkoniyatlarini ochib beradi. Tarix fani sohasida bunday axborot texnologiyalardan foydalanishning ikki muhim jihati mavjud.

Birinchisi, axborot texnologiyalar natijalarni qayta ko‘rib chiqish va tekshirish imkonini beradi, ya’ni olingan bilimlarni yanada ko‘proq ilmiy bilishga undaydi.

Ikkinchisi, axborot texnologiyalar katta hajmdagi ma’lumotlar bazasi bilan ishlash imkonini beradi. Tarixchi ma’lum bir ilmiy tadqiqot ishi ustida faoliyat olib borayotganda minglab yoki millionlab ma’lumotlar bilan ishlashi mumkin bo‘ladi.

¹² T. Maxarov. Axborot tizimlari nazariy asoslari.t.: 2012. 107-108-betlar